

NERV OXIRLARI VA REFLEKTOR YOYI TUZILISHI

Ravshanbekova Roziya Ravshanbek qizi

Andijon davlat pedagogika insituti

Aniq va tabiiy fanlar fakulteti biologiya yo'nalishi 102 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19689224>

Annotatsiya: Mazkur ishda asab tizimining asosiy mexanizmi hisoblangan reflektor yoyining tuzilishi va uning tarkibiy qismlari tahlil qilingan. Nerv oxirlarining (retseptorlar va effektorlar) tashqi va ichki muhit ta'sirlarini qabul qilish hamda javob reaksiyasini shakllantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, neyronlararo bog'lanishlar va impuls o'tkazilishining fiziologik asoslari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: reflektor yoyi, nerv oxirlari, retseptor, effektor, neyron, sinaps, asab impulsi, refleks.

Abstract: This paper analyzes the structure of the reflex arc, the fundamental mechanism of the nervous system, and its structural components. The significance of nerve endings (receptors and effectors) in perceiving stimuli from the external and internal environment and in forming a response is highlighted. Additionally, the physiological basis of interneuronal connections and impulse conduction is examined.

Keywords: reflex arc, nerve endings, receptor, effector, neuron, synapse, nerve impulse, reflex.

Аннотация: В данной работе анализируется структура рефлекторной дуги, являющейся основным механизмом нервной системы, и её составные компоненты. Рассматривается значение нервных окончаний (рецепторов и эффекторов) в восприятии воздействий внешней и внутренней среды, а также в формировании ответной реакции. Также изучены физиологические основы межнейронных связей и проведения импульса.

Ключевые слова: рефлекторная дуга, нервные окончания, рецептор, эффектор, нейрон, синапс, нервный импульс, рефлекс.

Organizmning tashqi muhit o'zgarishlariga moslashishi va ichki muvozanatni saqlashi bevosita asab tizimining murakkab boshqaruv mexanizmlariga bog'liq. Bu mexanizmlarning fundamental asosi bo'lib reflektor yoyi xizmat qiladi. Refleks tushunchasi organizmning ta'sirlovchilarga nisbatan asab tizimi ishtirokidagi javob reaksiyasi bo'lib, u nerv yo'llari bo'ylab impulslarning uzluksiz harakatini ta'minlaydi. Mazkur jarayonning boshlanishi va yakunlanishi bevosita nerv oxirlarining ixtisoslashgan funksiyalariga tayanadi. Bugungi kunda neyrofiziologiyaning dolzarb masalalaridan biri — signallarning qabul qilinishidan to javob reaksiyasi shakllanishigacha qadar bo'lgan mikrostruktura darajasidagi o'zgarishlarni o'rganishdir. Shu nuqtayi nazardan, nerv oxirlari va reflektor yoyining o'zaro bog'liqligini tadqiq etish asab tizimi fiziologiyasini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Nerv tolasi — neyronning o'simtasi (aksoni yoki dendrit) bo'lib, impulslarni uzoq masofaga uzatish funksiyasini bajaradi. Nerv tolasi ikki asosiy turga bo'linadi: mielin qobig'i bilan qoplangan miyelinlangan (o'tkir) tolalar va miyelinsiz tolalar. Miyelinlangan tolalarda mielin qobig'i Shvann hujayralari tomonidan hosil qilinadi. Bu qobiq o'tkazish tezligini sezilarli darajada oshiradi: qalin miyelinlangan tolalarda (A-tolalar) impuls tezligi sekundiga 70–120 metrga, miyelinsiz tolalarda (C-tolalar) esa atigi 0,5–2 metrga yetadi. Mielin qobig'idagi Ranv'e (Ranvier) tugunlari impulsning salkatorik o'tkazilishini ta'minlab, energiyani tejashga yordam

beradi. Nerv tolalari tezligi va diametriga qarab quyidagi asosiy guruhlar bo'linadi: A α (proprietseptsiya va motor funksiya), A β (teginish va bosim), A δ (og'riq va harorat), B (vegetativ preganglionar tolalar) va C (og'riq, harorat, vegetativ postganglionar tolalar). Ushbu tasnif klinik nevrologiyada muhim diagnostik ahamiyat kasb etadi.

Retseptorlar — tashqi yoki ichki muhitdan ma'lumot qabul qilib, uni elektr impulsi shaklida markaziy nerv tizimiga uzatuvchi ixtisoslashgan tuzilmalar. Retseptor nerv oxirlari morfologik jihatdan erkin va kapsulali turlarga bo'linadi. Erkin nerv oxirlari — eng oddiy va keng tarqalgan tur bo'lib, terimizda, shilliq qavatlarida va ichki organlarda uchraydi. Ular asosan og'riq (nositsepiyon) va harorat (termoretseptor) qo'zg'alishlarini qabul qiladi. Bu oxirlar nozik miyelinsiz yoki yupqa miyelinlangan tolalarning shoxlanishidan iborat. Kapsulali retseptorlarga quyidagilar kiradi: Meissner tanachalari (teginish retseptorlari, barmoq uchlarida ko'p), Pacini tanachalari (bosim va tebranishni sezadi, chuqur to'qimalarda joylashadi), Ruffini tanachalari (teri cho'zilishini sezadi), Krause kolbalari (sovuq harorat retseptorlari) hamda mushaklardagi mushak urchuqlari va Golji pay organlari (proprietseptorlar). Mushak urchuqlari mushak uzunligini, Golji pay organlari esa taranglikni nazorat qiladi va harakatni koordinatsiyalashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Reflektor yoyi beshta asosiy tarkibiy qismdan iborat bo'lib, ularning har biri o'ziga xos fiziologik vazifani bajaradi. Jarayon retseptorlardan, ya'ni tashqi yoki ichki ta'sirlarni asab impulsiga aylantiruvchi nerv oxirlaridan boshlanadi. Retseptorlar tuzilishiga ko'ra erkin (faqat dendrit shoxchalari) yoki noerkin (maxsus kapsula bilan o'ralgan) bo'lishi mumkin. Hosil bo'lgan impuls sezuvchi (afferent) neyronlar orqali markaziy asab tizimiga yo'naltiriladi. Bu yerda ma'lumotlar qayta ishlanib, oraliq neyronlar yordamida harakatlantiruvchi (efferent) neyronlarga uzatiladi. Neyronlar orasidagi bog'lanish — sinapslar orqali amalga oshib, signallarning bir tomonlama va aniq yo'nalishda harakatlanishini ta'minlaydi.

Nerv oxirlari reflektor yoyining "kirish" va "chiqish" darvozalari hisoblanadi. Agar retseptorlar axborotni qabul qilsa, effektorlar (ijrochi nerv oxirlari) bu buyruqni ishchi organga — mushak yoki bezlarga yetkazadi. Mushaklardagi harakatlantiruvchi nerv oxirlari (motor blyashkalar) asab signalini mexanik qisqarishga aylantiradi. Reflektor yoyining yaxlitligi buzilishi, masalan, bitta bo'g'indagi nerv oxirining shikastlanishi butun refleksning yo'qolishiga olib keladi. Shunday qilib, nerv oxirlarining strukturaviy mukammalligi va sinaptik o'tkazuvchanlikning tezligi organizmning hayotiy faoliyatini boshqarishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sinelnikov R.D. Atlas anatomii cheloveka. Tom 3. — M.: Meditsina, 2010. — 472 b. Pavlov I.P. Dvadtsatiletnie opyt ob'ektivnogo izucheniya VND jivotnix. — M.: Nauka, 1973. — 661 b.
2. Kandel E.R., Schwartz J.H., Jessell T.M. Principles of Neural Science. — 5th ed. — New York: McGraw-Hill, 2013. — 1709 p.
3. Azimov S.A. "Odam fiziologiyasi" – Toshkent, "O'qituvchi", 2021. (Nerv tizimi va reflekslar bo'limi).
4. Qodirov U.Z. "Fiziologiya" – Toshkent, "Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti", 2018.